

Учет сейсмического воздействия в расчетах отдельно стоящих сооружений при аварийном замачивании лессовых грунтов

Тулаков Элмурад Саламович, доктор технических наук, профессор;
Маматкулова Зебиниссо Шавкатовна, магистр, инженер-сметчик;
Иноятов Диловар Толибович, (PhD), старший преподаватель.

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт
имени М. Улугбека, г. Самарканд. dilovar.sam@mail.ru*

Аннотация: Проектирование и строительство фундаментов на увлажненных лессовых основаниях в сейсмических районах с обеспечением прочности, устойчивости и нормальной эксплуатации, возведенных на них зданий и сооружений является одной из сложных проблем фундаментостроения.

Ключевые слова: фундаментостроения, водонасыщенные лессовидные грунты, динамически возбужденное состояние.

Грунтовые условия в ряде случаев оказывают решающее влияние на сейсмическую устойчивость зданий и сооружений. Практика показывает, что особенно опасными в этом отношении являются водонасыщенные лессовидные грунты, для которых характерны многочисленные случаи образования осадков и перекосов зданий и сооружений при землетрясениях.

Способность несвязных водонасыщенных грунтов переходить в динамически возбужденное состояние была отмечена давно. Их исследования и развитие методов расчета динамической устойчивости освещены в трудах Н.М.Герсеванова, В.А.Флорина, Н.Н.Маслова, М.Н.Гольдштейна, П.Л.Иванова, О.А.Савинова, Д.Д.Баркана, Г.М.Ляхова, Х.А.Рахматулина, А.Казагранде, Х.Б.Сиде и многих других.

Лессовые грунты при их замачивании наряду с обычными просадочными свойствами, проявляющимся в течении некоторого времени, характеризуются тем, что от сотрясения переходят в динамически возбужденное состояние, протекающее довольно быстро.

Нарушение динамической устойчивости увлажненных (водонасыщенных) лессов зависит от прочности внутренних связей и физико-химических процессов, протекающих в подобных грунтах при воздействии динамических нагрузок. Данное обстоятельство хорошо известно по работам А.И.Августинника, Б.М.Гуменского, Н.М.Герсеванова, П.А.Ребиндера, Г.Френдлиха и других, изучавших тиксотропии глинистых грунтов.

Значительный объем экспериментальных исследований динамической устойчивости водонасыщенных лессовых грунтов в условиях Узбекистана проведены Б.П.Курбановым, Х.З.Расуловым, Е.Д.Рождественским.

Исследования показали, что нарушение динамической устойчивости водонасыщенной толщи лессовых грунтов возникает не во всех случаях и с разной степенью интенсивности. Значительную роль в этом играет интенсивность динамического воздействия и природное состояние плотности-влажности грунтов.

Установлено, что нарушение структуры водонасыщенных лессовых грунтов при сотрясениях происходит тогда, когда сейсмическая нагрузка, оцениваемая по величине максимального сейсмического ускорения $\alpha_{сейсм.}$, превысит силы сопротивления, действующие внутри грунтовой толщи и определяемые в основном силами сцепления и внутреннего трения.

Н.Н.Масловым [1] было показано, что прочностные характеристики грунта, отвечающие статическому режиму нагрузки, определяют и его некоторые динамические свойства, оцениваемые величиной так называемого критического ускорения $\alpha_{кр}$, т.е.:

$$\alpha_{кр} = \xi \cdot \sigma_{pW}, \quad (1)$$

где ξ – некоторый параметр, описывающий свойства грунта и характер динамического режима;

σ_{pW} – сопротивление грунта сдвигу, зависящее (по Н.Н.Масловым) от плотности-влажности грунтов.

Детальный анализ нарушения устойчивости связных (лессовых) грунтов освещен в литературе [2]. Раскрытие природы нарушения устойчивости связных грунтов сводится в основном к выявлению изменяющихся при сотрясении параметров сопротивления сдвигу. При превышении сейсмически ускорением некоторого критического значения внутренние связи, действующие в грунте, могут оказаться нарушенными. Особая роль в процессе нарушения структуры лесса в условиях сотрясения отводится связности грунта и динамическому напору, поскольку именно за счет снижения величины сцепления и нормального напряжения наблюдается изменение прочности грунта при динамическом (сейсмическом) воздействии.

В связи с вышеизложенным становится очевидным, что в расчетах отдельно стоящих сооружений по устойчивости и деформациям необходимо учитывать возможное изменение прочности водонасыщенных лессовых грунтов в сторону ее уменьшения при сейсмическом воздействии.

Для оценки возможного нарушения структуры водонасыщенных лессовых грунтов и связанного с ним падения прочности наиболее целесообразно применение

метода критического ускорения $\alpha_{кр}$, под которым понимается такое ускорение колебательного движения, ниже значения, которого грунт будет оставаться в стабильном состоянии, а выше его значения находящийся в покое грунт переходит в динамически возбужденное состояние. Метод критического ускорения $\alpha_{кр}$ впервые был предложен Д.Д.Барканом, детально изучался Н.Н.Масловым и наиболее полно был исследован для лессовых водонасыщенных грунтов Х.З.Расуловым [2]. Благодаря своей простоте и наглядности определения, метод критического ускорения получил широкое применение в научной практике.

Сущность теоретического метода критического ускорения $\alpha_{кр}$ сформулирована ниже.

Определенная толща грунта мощностью Z подвергается сотрясению (сейсмическому воздействию) с одинаковой интенсивностью по всей своей глубине. В таком случае устойчивость любой частицы грунта, находящейся в связанном состоянии с другими частицами, определяется соотношением двух сил: силы, обеспечивающей устойчивость частицы (S_{pw}) и силы, вызывающей сдвиг частиц ($S_{сейсм.}$). При этом сила, обеспечивающая устойчивость частиц в условиях сотрясений в соответствии с механикой грунтов, определяется в общем случае величиной нормальных напряжений (p_n), действующих на частицы отвеса вышележащих частиц и сооружений, углом внутреннего трения (φ_w) и общим сцеплением (c_w) действующих в контактах грунтовых зерен. Каждая частица в толще грунта мощностью Z будет сопротивляться внешней силе следующими прочностными показателями:

$$S_{pw} = p_n \operatorname{tg} \varphi_w + c_w. \quad (2)$$

С другой стороны, действующая на толщу внешняя нагрузка (сотрясение) вызывает усилие в частице, стремящееся нарушить ее стабильное состояние (сдвиг). Это усилие характеризуется в виде дополнительного напряжения, воспринимаемого грунтом, пропорционально действующей на толщу сейсмической инерционной силы, определяемой массой (m) толщи, на которую воздействует сила, и ускорением возникающего при этом движения $\alpha_{сейсм.}$. Это напряжение определяется в виде:

$$S_{сейсм.} = \frac{\gamma_w}{g} T \cdot \nu_{волн} \alpha_{сейсм.} \quad (3)$$

Таким образом, условием предельного равновесия любой частицы грунта в толще мощностью Z является равенство:

$$p_n \operatorname{tg} \varphi_w + c_w = \frac{\gamma_w}{g} T \cdot \nu_{волн} \alpha_{сейсм.} \quad (4)$$

При этом незначительное уменьшение параметров, находящихся в левой части равенства, приводит к разрушению структуры и переходу грунта в динамически возбужденное состояние. Одновременно и увеличение параметров, входящих в правую часть равенства, приводит к тем же последствиям.

Учитывая это обстоятельство, можно найти из равенства (4) величину ускорения, рассматриваемого в данном случае как критическое ускорение, в виде:

$$\alpha_{кр} = \frac{g(p_n \cdot tg\varphi_w + c_w)}{\gamma_w \cdot T \cdot v_{волн}} \quad (5)$$

Формула (5) позволяет определить в каждом частном случае величину критического ускорения, ниже которого грунтовые частицы будут находиться в стабильном состоянии.

Разделим обе части выражения (5) на величину ускорения свободного падения g . Примем, что

$$\alpha_{кр}/g = A_{кр} \quad (6)$$

Здесь $A_{кр}$ – коэффициент критического ускорения аналогичный коэффициенту A КМК [3]

Тогда с учетом (5) величина $A_{кр}$ определится по формуле:

$$A_{кр} = \frac{p_n \cdot tg\varphi_w + c_w}{\gamma_w \cdot T \cdot v_{волн}} \quad (7)$$

где p_n – нормальные напряжения от действия собственного веса толщи грунта высотой z ;

γ – удельный вес увлажненного лессового грунта;

T – период колебания, сек;

$v_{волн}$ – скорость прохождения сейсмических волн через грунт, м/сек.

Сейсмический коэффициент условия работы основания определится отношением:

$$k_{сейсм.} = \frac{A_{кр}}{A} \quad (8)$$

где $A_{кр}$ – определяется по форм. (7);

A – определяется в соответствии с указаниями КМК [3] в зависимости от бальности площадки строительства.

Если $k_{сейсм.} > 1$, то это означает, что сейсмическая устойчивость грунта превышает силы сейсмического воздействия и в расчетах принимается прочность грунта,

определенная для статической нагрузки, т.е. без учета сейсмического воздействия. Следовательно, при $k_{сейсм.} > 1$ его расчетное значение $k_{сейсм.}^{расч.}$ принимается равным 1.

Если $k_{сейсм.} < 1$, то это указывает на падение динамического сопротивления водонасыщенного лессового грунта при данном значении A , что в свою очередь требует корректировки статической прочности грунта путем умножения его на величину $k_{сейсм.}$

Тогда предельное сопротивление грунта с учетом сейсмического воздействия в расчетах отдельно стоящих сооружений на лессовых водонасыщенных грунтах может быть определено по формуле:

$$\sigma_{кр}^{сейсм.} = k_{сейсм.}^{расч.} \cdot \sigma_{кр}, \quad (9)$$

где $\sigma_{кр}$ – предельное сопротивление грунта при статическом нагружении;

$$k_{сейсм.}^{расч.} \leq 1. \quad (10)$$

Нормами проектирования при строительстве в сейсмических районах [3] использован метод увеличения бальности строительной площадки в зависимости от грунтовых условий. Для увлажненных лессовых оснований это означает в итоге увеличение значения расчетной сейсмической нагрузки как гарантии безопасности и надежности проектирования сооружения.

Следует отметить, однако, что само по себе увеличение расчетной нагрузки не дает полной гарантии надежности проектирования сооружения, поскольку при этом остается неясным взаимовлияние изменившихся физико-механических характеристик грунта после его увлажнения и несущей способности сооружения, особенно при действии горизонтальных нагрузок [4].

Повышение на 1 балл сейсмичности строительной площадки по показаниям инженерно-геологических условий приводит в соответствии с рекомендациями КМК к увеличению сейсмической нагрузки в 2 раза. В действительности же изменение прочностных свойств замачиваемых лессовых грунтов происходит более плавно. Кроме того, при действии динамической нагрузки деформационные свойства грунта характеризуются динамическим коэффициентом упругого сжатия, значения которого выше, чем величина модуля общей деформации, определенного при статической нагрузке, что также не учитывается КМК.

Упругое сопротивление грунта при действии динамической нагрузки выше, чем при статическом нагружении и можно предположить, что перемещения, найденные с использованием динамического коэффициента упругого сжатия будет меньше, чем при использовании обычного коэффициента постели. Однако следует иметь в виду, что предельное сопротивление грунта при сейсмическом воздействии при определенных условиях, о которых было сказано выше, меньше по сравнению с

предельным сопротивлением при действии статической нагрузки, что в свою очередь влияет синергетически на величину деформаций нагружаемого основания.

Т.о. видно, что взаимодействие отдельно стоящих сооружений с увлажняемым лессовым основанием при сейсмических воздействиях не может быть в полной мере учтено только коррекцией бальности строительной площадки. Необходим более детальный анализ поведения сооружения в этих условиях с определением его несущей способности (устойчивости) и деформаций как с использованием метода коррекции бальности строительной площадки (КМК), так и путем введения в расчеты физико-механических свойств грунтов в зависимости от их состояния и силы сейсмического воздействия в регионе строительства.

Таким образом, в предлагаемом методе расчета хорошо отражается особенность поведения основания при сейсмическом воздействии, а именно увеличение по сравнению со статическим нагружением упругого динамического сопротивления грунта при одновременном снижении значений его прочностных характеристик и как результат-нелинейная зависимость перемещений отдельно стоящих сооружений от переменного уровня действующих сейсмических нагрузок.

Список литературы

1. Маслов Н.Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии.- М.: Автотрансиздат, 1961, - 707 с.
2. Расулов Х.З. Сейсмостойкость лессовых оснований зданий и сооружений - Ташкент,:УзССР, 1977. - 163 с.
3. КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах». Министерство строительства РУз - Ташкент, 2019. - 112 стр.
4. Тулаков Э.С. Фундаменты водонапорных башен в увлажняемых лессовых грунтах Средней Азии. Монография М.: Издательство АСВ, 2004. 80 с.
5. Tulakov E. S., Inoyatov D. T., Kurbonov A. S. Waterproofing and calculation of the thickness of the insulation of the basement wall of a low-rise energy-efficient house in accordance with domestic and foreign standards and norms //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2019. – Т. 8. – №. 11. – С. 3311-3314.
6. Тулаков, Э. С., Инояттов, Д., & Курбонов АС, М. Б. П. (2020). Бинолар-нинг ертўла деворларини иссиқлик изоляциялаш ва унинг қалинлигини ҳисоблаш. *Me'morchilik va qurilish muammolari* Проблемы архитектуры и строительства. Samarqand, 4, 29-32.
7. <https://findpatent.ru/patent/249/2496943.html>
8. <https://edrid.ru/rid/218.016.4ca6.html>